

**KORRELYASION TAXLIL. CHIZIQLI KORRELYASIYA TIBBIY-
BIOLOGIK MASALALARGA DOIR CHIZIQLI KORRELYASIYANI
XISOBLASH**

**Voxidov Alikul Melitoshevich , Samarqand davlat tibbiyot universiteti
assistenti**

**Voxidov Dilshod Alikulovich , Samarqand davlat tibbiyot universiteti
assistenti**

**Avazov Abbosxon Ulug‘bek o‘g‘li, Samarqand davlat tibbiyot
universiteti talabasi**

**To‘layev Asliddin Ulug‘bek o‘g‘li, Samarqand davlat tibbiyot
universiteti talabasi, Email: voxidov1@umail.uz**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada statistik modellashtirish usullari yordamida tibbiy-biologik masalalarga doir, ijtimoiy ishlab chiqarishni boshqarish va bashorat qilishda, ijtimoiy hayotdagi xodisalarni obyektiv ma‘nosini o‘rganish va yechimlar qabul qilishda keng qo‘llaniladi. Bu yerda xodisa va jarayonlar orasidagi bog‘lanishni sabablarini tushunish asosiy o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: tajriba, xodisa, sabab, jaroyon, bog‘lanish, korrelyasiya, regressiya, eng kichik kvadratlar usuli, modellashtirish, prognoz.

Sabablar bog‘lanishi deganda xodisa va jarayonlar orasidagi shunday bog‘lanishlar tushuniladiki, ularning birini o‘zgarishi boshqa birining o‘zgarishiga sabab bo‘ladi.

Sabablarning bog‘lanishlarini quyidagi asosiy turlarga bo‘lish mumkin:

- a) ikkita X va Y xodisa orasidagi sababli bog‘lanish, qaysikim bu yerda X-sabab, Y-natija va $X \rightarrow Y$ bo‘ladi;
- b) o‘zaro ta‘sir qiluvchi xodisalar orasida sababli bog‘lanish, ya‘ni $X \leftrightarrow Y$;
- v) X hodisa bir qancha hodisalarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi;

g) bir nechta X_1, X_2, \dots xodisalar bir xodisaning (Y) ro'y berishiga sabab bo'ladi:

d) Y, X_1, X_2, X_3 xodisalar «sabab-natija» majmuasini tashkil etadi, agar ular quyidagicha bog'langan bo'lsa:

e) o'rganiladigan Y, X_1, X_2, \dots xodisalar o'zaro murakkab aloqada bo'lishi mumkin:

Ushbu «sabab-natija» munosabatlari har xil ko'rinishdagi korrelyasion va regression bog'lanishlar uchun asos bo'ladi. Endi korrelyasiya tushunchasini ko'rib chiqamiz. Xodisa va jarayonlar orasidagi bog'lanishlarni quyidagi ikkita guruhga ajratish mumkin;

a) funksional;

b) stoxastik.

Funksional bog'lanishda A to'plam B to'plamga bir qiymatli akslantiriladi. Bu xolda A funksiyaning aniqlanish soxasi, B -qiymatlar soxasidir. Bunday bog'lanishlar $y = f(x)$ ko'rinishda yoziladi.

Lekin ommaviy jarayonlarda va katta sondagi to'plamlarda bog'lanish konuniyatlari bir kancha boshqacharoq bo'ladi. Bunday bog'lanishlar **stoxastik** (extimoliy) qonuniyatlar deyiladi.

Bu yerda argumentlarning har bir fiksirlangan qiymatiga funksiya qiymatlari bilan aniqlangan statistik taksimot to'g'ri keladi. Boshqacha aytganda

bog'lanishlar bir qiymatli bo'lmaydi. Buning sababi bog'lanish o'rnatilganda xisobga olingan o'zgaruvchilardan tashqari nazorat qilib bo'lmaydigan o'zgaruvchilarning mavjudligi va o'zgaruvchilarning xisobga olishda yo'l qo'yilgan xatolar sabab bo'ladi.

Korrelyasion va regression taxlillar orasidagi juda ko'p umumiy bo'lgan xisoblash jarayonlari mavjud. Har ikkalasi xam xodisalar orasidagi aloqalarning bor-yo'qligini aniqlash, ularni aniqlash masalalarini xal etishda qo'llanadi. Korrelyasiya kuyidagi turlarga bo'linadi:

1. Korrelyasiya xarakteriga nisbatan:

- a) musbat korrelyasiya;
- b) manfiy korrelyasiya.

2. O'zgaruvchilar soniga nisbatan:

- a) oddiy yoki juftli korrelyasiya;
- b) ko'p o'zgaruvchili korrelyasiya;
- v) xususiy korrelyasiya. Bu ikkita o'zgaruvchili orasidagi bog'lanish bo'lib, qolganlarning qiymatlari fiksirlab qo'yiladi.

3. Bog'lanish shakliga nisbatan:

- a) chiziqli korrelyasiya;
- b) chiziqsiz korrelyasiya.

4. O'zgaruvchilar bog'lanish turiga qarab:

- a) bevosita korrelyasiya;
- b) bilvosita korrelyasiya;
- g) yolg'on korrelyasiya.

Yolg'on korrelyasiya deganda hiech qanaqa mantiqqa ega bo'lmagan va faqatgina miqdorlar orasidagi bog'lanishdan iborat bo'lgan aloqa tushuniladi. Yolg'on regressiya ham shu ma'noga ega.

Korrelyasion taxlilning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- a) ikki yoki ko'proq xodisalar orasidagi bog'lanish darajasini aniqlash (bog'lanishlarni mustaxkamligini, kuchini, intensivligini);

b) xodisalar orasidagi bog'lanish darajasi orqali natijaviy ko'rsatgichga ko'proq ta'sir qiladigan faktorlarni tanlash;

v) bog'lanishning noma'lum sabablarini topish.

Korrelyasiya xodisalar orasidagi bog'lanishlarni bevosita aniqlamaydi, balki ular orasidagi zarur bo'lgan bog'lanish darajasini o'rnatadi, ularni mavjudligini va ishonchligini muxokama etadi.

Chiziqli korrelyasiya koeffitsiyentini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$r_{yx} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n}}{\sqrt{(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n})(\sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n y_i)^2}{n})}} \quad (1)$$

$r_{yx} = +1$ bo'ladi agarda $(x_i - \bar{x})$ va $(y_i - \bar{y})$ ayirmalar orasidagi aloqa to'g'ri bo'lsa, aks xolda $r_{yx} = -1$ bo'ladi. $r_{yx} > 0$ bo'lsa, musbat korrelyasiya, $r_{yx} < 0$ bo'lsa manfiy korrelyasiya mavjud bo'ladi. $r_{yx} \rightarrow 0$ bo'lsa aloqa bo'sh bo'ladi. $r_{yx} < 0$ bo'lsa ushbu o'zgaruvchilar orasida chiziqli bog'lanish mavjud bo'lmaydi.

Korrelyasiya yordamida tajriba natijalariga ishlov berish.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib ma'lumotlarni korrelyasiya koeffitsiyentini hisoblash uchun Microsoft Office ning Excel 2013 elektron jadval dasturidan foydalanamiz.

Chiziqli korrelyasiya koeffitsiyentini aniqlash uchun (1) formuladan foydalanamiz.

Quyidagi ma'lumotlar bo'yicha chiziqli korrelyasiya koeffitsiyentini hisoblang.

X	1	2	3	4	5
Y	5,2	6,1	4,6	2,6	3,1

Chiziqli korrelyasiya koeffitsiyentini Excel dasturining tarkibidagi standart funksiyalardan foydalanib quyidagicha hisoblash mumkin.

Kursorni kerakli yacheykaga o'rnatib (**Главная** → **ΣАвтосумма** → **Другие функции** → **Категория:**→**Статистические** →**КОРРЕЛ** → **ОК**) dan

so'ng (Аргументы функции) oynasi ochiladi bu yerda Массив1 ga B3:B7 va Массив2 C3:C7 oralig'idagi qiymatlarni sichqoncha orqali belgilab olinadi va OKni bosamiz.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data in columns B through H:

	$\sum x$	$\sum y$	$\sum xy$	$\sum x \sum y$	$\sum xy - \sum x \sum y$	$\sum x^2$	$\sum y^2$	r_{yx}
1								
2	1	5,2	5,2	324	-38,5	1	27,04	-0,8368
3	2	6,1	12,2			4	37,21	
4	3	4,6	13,8			9	21,16	
5	4	2,6	10,4			16	6,76	
6	5	3,1	15,5			25	9,61	
7	15	21,6	285,5			55	101,78	

A callout box points to the r_{yx} cell with the text: "Чизиqli korrelyatsiya koeffitsienti =КОРРЕЛ(В3:В7;С3:С7)".

Chiziqli korrelyatsiya koeffitsiyenti diagrammasini hosil qilish uchun B3:B7; C3:C7 yacheykadagi ma'lumotlar belgilanadi. Shundan so'ng Вставка → Точечная → Вставка диаграммы → oynasidan Сравнение пар значений **tanlanib** chiziqli korrelyatsiya koeffitsiyenti diagrammasi grafigi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan grafik kordinatalaridan birini belgilab kontekst menyusiga kirib Добавить линию тренда buyrug'idan so'ng Формой линии тренда oynasidan Линейная → показывать уравнение на диаграмме belgilanadi Заккрыть ketma-ketligi bajariladi.

Xulosa: Shuday qilib Korrelyasiya usullari yordamida tajriba natijalariga ishlov berish orqali aniq va etarli darajada ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Елисева И.И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И. И. Елисейвой. — 4-е издание, переработанное и дополненное. — Москва: Финансы и Статистика, 2002. — 480 с. — ISBN 5-279-01956-9.
2. Корреляционный анализ / А. В. Прохоров // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
3. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. Р. А. Шмойловой. — 3-е издание, переработанное. — Москва: Финансы и Статистика, 2002. — 560 с. — ISBN 5-279-01951-8.
4. Voxidov A. M., Malikov M. R., Voxidov D. A. TIBBIYOTDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI FARMATSIYA SANOATIDA QO'LANISHI // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 1096-1102.

5. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 3. – C. 287-293.

6. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 13. – C. 129-132.

